

BUGUNGI KUNDA BOSHLANG`ICH TA`LIMGA QO`YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLARNING AHAMIYATI

Madjitova Sanobar Karimjonovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247-o'rta ta'lim maktabining Boshlangich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada “Boshlang`ich ta`lim konsepsiyasining” ahamiyati va ta`lim mazmuniga qo`yilayotgan zamonaviy yondashuvlar hamda o`quvchilarning o`qish va tushunish darajasini oshirish yuzasidan fikrlar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Boshlang`ich ta`lim konsepsiyasi, ta`lim mazmuni, zamonaviy yondashuvlar, bilish, kompetensiya, o`qish va tushunish darajasi.*

Boshlang`ich sinflarning o`qish darslari o`z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko`ra ta'lim tizimida alohida o`rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiyta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini o`qish ta'limisiz tasavvur qilib bo`lmaydi. O`quvchi matnni to`g`ri, tez, tushunib o`qish, mazmunini o`zlashtirish bilan ilk bor o`qish darslarida yuzlashadi. O`qish darslari orqali o`quvchilarning Davlat ta'lim standartlari (DTS) talablari

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv-biluv ko'nikmamalakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochiladi. Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda «O'qish kitobi» darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqlol va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiyta'limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritiladi.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'rganiladigan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ona tabiat, yil fasllari, xalq og'zaki ijodi, mehnatga muhabbat, asosiy bayram sanalari, milliy istiqlol va ma'naviyat kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan[1]. Asar tahlili jarayonida o'qituvchi savollariga o'quvchilarning o'z so'zlari bilan javob berishi ham matnda tasvirlangan voqea - hodisalar yuzasidan mantiqiy fikrlashga, qahramonlarning xatti-harakatlarini to'g'ri baholashga yaqindan yordam beradi. Savollar uzuq-yuluq va mantiqsiz bo'lmasdan, qat'iy maqsad asosida izchil berilishi o'quvchilarning o'qilgan matn mohiyatini chuqur anglab yetishlariga imkon yaratadi. Negaki har qanday javob mustaqillikni taqozo etadi. Ta'kidlash joizki, o'quvchilarning o'zlarini ham savol tuzishga o'rgatishlozim. K.D.Ushinskiy qayd etganidek, to'g'ri qo'yilgan masalaning o'zi yarim javobdir. Matn yuzasidan savol tuzishda o'quvchining dars mavzusi bilan bog'liq jihatlarga e'tibor berishi asarda tasvirlangan voqea-hodisalar

oʻrtasidagi sababiy bogʻlanishlarni bilib olishga, hayotiy xulosalar chiqarishga yoʻl ochadi. Shuning uchun ham matn yuzasidan savol tuzish oʻquvchini ongli va tushunib oʻqishga yoʻllaydi. Uning oʻziga xos xususiyatini oʻquvchilarni badiiy adabiyotning sehri olamiga olib kirish orqali dunyoqarashlarini milliy istiqlol mafkurasi asosida toʻgʻri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Oʻqish darslari uchun tanlangan mavzular oʻquvchilarga kundalik hayot, mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar boʻyicha ham bilim va tarbiya berishni koʻzda tutadi. Bular ichida istiqlol, vatan, maʼnaviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. Ulardan koʻzlangan maqsad oʻzlikni anglash, istiqlol, vatan va tabiat bilan bogʻliq tuygʻularini uygʻotishdir. Taʼlim mazmuni va sifatiga qoʻyilayotgan xalqaro baholash talablari boʻyicha oʻquvchilarning quyidagi bilish darajalari baholanadi:

- Erkin va ravon oʻqish;
- Matn ichidagi maʼlumotlarni olish va foydalanish;
- Tegishli matnni qidirish va saralash;
- Soʻzma-soʻz maʼnosini tasvirlash;
- Shakl va mazmun ustida mulohaza yuritish;
- Sifat va ishonchlilikni baholash;
- Qarama-qarshiliklarni aniqlash va qayta ishlash;
- Xulosalarni umumlashtirish va hosil qilish.

Ushbu bilish darajalari asosida o`quvchilarning mustaqil fikrlay olish, xulosalar chiqarish, taqqoslash, bir yoki bir nechta matnni to'liq va batafsil tushunish, bir nechta matnlardan ma'lumotlarni birlashtirish kabi fikrlash operatsiyalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonova Maftuna, Umumiy o`rta ta`lim maktablari boshlang`ich sinf o`quvchilarining o`quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirish ahamiyati // Xalq ta`limi, 2020. 3-maxsus son, 29-33 bet.
2. Qurbonova Maftuna, Methods for improvement of training competitions form classifications leading on the organization of independent works // Экономика и социум, 2020. №6(73), с 432-437.